

INVENTARIO DE ACTITUDES COGNOSCITIVAS

1. FUNDAMENTACIÓN.

El Inventario de Actitudes Cognoscitivas es una escala de actitudes tipo Likert, que, como tal, se basa en el supuesto de que el individuo se identificará mejor con aquellas expresiones verbales que determinan su posible reacción ante determinados objetos referenciales. Su propósito consiste en obtener un indicador de la intensidad con que el individuo utiliza determinadas estrategias de uso de sus recursos o instrumentos metodológicos, físicos y conceptuales, de aprehensión de la realidad, en su propio proceso cognoscitivo. En ese sentido, constituye un instrumento para medir la intensidad de la actitud científica del individuo.

La denominación, como Inventario de Actitudes Cognoscitivas¹, obedece más a la intención de evitar la aparición de sesgo en el respondiente, al utilizar el término “científico” en el instrumento, que al deseo de identificar precisamente los procedimientos cognoscitivos del sujeto.

2. METODOLOGÍA.

2.1 ELABORACIÓN DEL INVENTARIO.

La elaboración del IAC comprendió varias etapas. La primera etapa supuso la identificación de expresiones u opiniones que expresan modos de acercamiento a la realidad, y que se caracterizan por el ejercicio sutil o enfático del método científico, por la experiencia sensorial o por la adopción incuestionable del pensamiento y hallazgos de otros, aunque se refiera a asuntos sin más prueba fáctica que la opinión de sus expositores. En esta primera fase se recopilaron más de 700 expresiones que identifican actitudes y conductas propias del quehacer científico y de una asimilación dogmática del

¹ En adelante IAC.

conocimiento. Estas expresiones y opiniones se reformularon en dos sentidos: positivo, que evidencia una identificación con la conducta deseada, propia del quehacer científico e intelectual, y negativo, que evidencia una conducta opuesta a la deseada.

En una segunda etapa, se eliminaron aquellas expresiones que se consideraron posiciones no extremas, es decir, aquellas que, al parecer, no discriminaban de modo suficiente entre una actitud científica y una actitud dogmática. También se eliminaron aquellas expresiones que parecían redundar en su significado respecto de otras.

En un tercer momento, de las expresiones recogidas, se formuló un universo de 541 ítems, entre positivos y negativos, que cubren la gama de los estadios de concreción de la actitud científica. Del universo de ítems, por muestreo estratificado, se seleccionaron apenas 200 opiniones. Pero, considerando que la extensión del instrumento todavía era bastante amplia, se tomó como criterio de extensión su posible duración, la que se fijó en 35 a 40 minutos. Esto llevó a eliminar por muestreo aleatorio, 40 ítems, quedando el instrumento con sólo 160 ítems. En las primeras pruebas de su aplicación pudo ser respondido por algunas personas con postgrado en menos de 30 minutos, aunque el promedio se situó en 34 minutos. Por otra parte, algunos estudiantes de la universidad que colaboraron en esta fase registraron un promedio de 42 minutos para responder la totalidad del inventario.

2.2 VALIDACIÓN DEL INVENTARIO.

El inventario con 160 ítems fue propuesto a 33 alumnos de la UJCM, que conformaron una muestra piloto. En esta primera prueba del instrumento, el inventario arrojó una confiabilidad de 0.849, medida con el coeficiente Alpha – Cronbach. Para algunos autores este valor es aceptable², mientras que

² Para HERNÁNDEZ y col. un coeficiente de 0.8 es aceptable. (pág. 418)

algunos investigadores no lo consideran suficiente³. Asimismo, el inventario fue propuesto a 15 profesionales dedicados al quehacer científico e intelectual, en diferentes disciplinas, 14 de los cuales pertenecen a la Universidad Nacional de Trujillo⁴, y uno es investigador social independiente. El coeficiente Alpha – Cronbach para el conjunto integrado entre estudiantes y profesionales de esta muestra alcanzó el valor 0.938, más que suficiente para dar inicio a la investigación.

Sin embargo, con el fin de potenciar la validez del instrumento, se procedió a identificar los ítems con mayor poder de discriminación. Para ello, se ordenaron las puntuaciones de las 48 personas. Se seleccionó el 25% de las puntuaciones superiores y el 25% de las puntuaciones inferiores. Y mediante la prueba t, a dos colas, asumiendo varianzas desiguales, se encontró la probabilidad de que las puntuaciones procedieran de conjuntos cuyas medias no difieren significativamente.

Para integrar la versión a usarse del inventario se tomó como criterio de inclusión que la probabilidad especificada para cada ítem fuera menor que 0.05. Este procedimiento redujo la cantidad de ítems a sólo 85, que son los que aparecen en la versión utilizada del inventario.

2.3 COMPARACION CON OTRAS ESCALAS.

En la bibliografía consultada, se encontró que Taboada⁵ utiliza una escala de actitudes de 31 ítems, validada en la UNT. El IAC tomó parte significativa de este conjunto de ítems, aunque se redactaron de otra manera, con menos

³ Brown considera que algunos coeficientes, como el de Kuder – Richradson, deben alcanzar o ser superiores a 0.86. Por su parte, Iglesias considera que para determinar si las calificaciones medias de dos grupos de personas son diferentes, basta un coeficiente de 0.6 a 0.7. Pero, si se desea comparar las calificaciones de una persona con otra, debe obtenerse un coeficiente mínimo de 0.85. (IGLESIAS Alva, Lucy. **Métodos prácticos para estimar la confiabilidad de un test**. (Trabajo de investigación). UNT, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 1998.)

⁴ Entre estas personas, había físicos, matemáticos, estadísticos, biólogos y antropólogos. Todos contaban con maestría en ciencias y, en algunos casos, con doctorado.

⁵ TABOADA Neira, Martín. **Método didáctico científico – investigativo – sistémico para desarrollar la actitud científica en estudiantes de ingeniería metalúrgica**. (Tesis para optar el grado de Maestro en Pedagogía Universitaria). Universidad Nacional de Trujillo. 1996.

implicación de la primera persona y sí más como opiniones con las cuales uno puede ponerse de acuerdo o no. Por lo tanto, aunque en esencia, más del 80% de ítemes de este inventario se utilizaron en el IAC, en realidad, por las transformaciones realizadas en su redacción, la comparación con esta escala no sería recomendable, excepto para sostener que, por su mayor amplitud, el IAC adquiere un mayor grado de confiabilidad.

3. RESULTADOS.

3.1 ESTRUCTURA DEL INVENTARIO.

El IAC está concebido como una unidad integral y se asume que, para efectos de la medición, es unidimensional, por lo que explora sólo la actitud científica del individuo, sin que interesen para este efecto las diferencias que pueden percibirse entre las puntuaciones que se derivan de cada uno de los estadios de concreción de la variable.

3.2 CALIFICACIÓN DEL INVENTARIO

La calificación del inventario estuvo sujeta a dos modalidades: la primera, de orden teórico, que llevó a la proposición de cinco categorías actitudinales.

Actitud	Puntuación
Altamente favorable	: 358 – 425 puntos
Favorable	: 290 – 357 puntos
Neutra	: 222 – 289 puntos
Desfavorable	: 154 – 221 puntos
Altamente desfavorable	: 85 – 153 puntos

De este cuadro, se propuso la siguiente categorización:

Nivel de AC	Puntuación
Actitud científica	: 358 – 425 puntos
Actitud racionalista	: 290 – 357 puntos
Actitud empírica	: 222 – 289 puntos
Actitud dogmática	: 85 – 221 puntos

La razón de esta categorización, en la que no se conserva una distribución simétrica respecto a la categoría central, obedece al hecho de agrupar los niveles desfavorable y altamente desfavorable como actitud dogmática, puesto que el interés del IAC se centra en identificar el nivel altamente favorable, y no los niveles desfavorables.⁶ Por esa razón, en los niveles favorables, se ha preferido conservar la distinción entre ambas categorías, basándose en el supuesto de Sokal, en el sentido de que toda investigación sería entraña una actitud racional, aunque no recurra plenamente a los instrumentos intelectivos propios del dominio científico⁷.

La segunda modalidad se obtuvo de las respuestas vertidas en el IAC por el grupo de profesionales vinculados al quehacer científico e intelectual, que colaboró con esta investigación. El promedio fue de 350 puntos. El punto de corte entre las actitudes favorables y desfavorables se sitúa en 255 puntos, de modo que toda puntuación menor acusa una tendencia al dogmatismo, mientras que una puntuación mayor a 350 muestra una clara manifestación de actitud científica.

⁶ Si el interés de una investigación, al usar el IAC, se centrara en la actitud dogmática, convendría, entonces, conservar la distinción entre los niveles desfavorable y altamente desfavorable.

⁷ ASÚA, Miguel de. "Entrevista a Alan Sokal", en **CIENCIA HOY**, Volumen 8 - Nº47 - Julio/Agosto 1998.

Por la proximidad entre las puntuaciones identificadas mediante la división de la escala en cinco categorías y mediante la puntuación promedio obtenida (358 y 350 puntos, respectivamente), para efectos del análisis se prefirió trabajar con el dato teórico, pero considerando, en los hechos, la salvedad anotada. Es decir, si el individuo tiene menos de 350 puntos, se considera en la categoría teórica que corresponde. Pero si alcanza una puntuación igual o superior a los 350 puntos, se considera en la categoría de actitud científica.

3.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.

3.3.1 Nivel bajo: actitud dogmática.

El individuo cuya actitud cognoscitiva es dogmática manifiesta tendencia a considerar la información que recibe de fuentes ajenas a él como información válida y suficiente acerca de la realidad. En ese sentido, conoce la realidad sin cuestionamiento alguno de los recursos metodológicos que utiliza, y desestima lo que su propia observación y razonamiento pudieran indicarle.

Por esa razón, demuestra una pobre capacidad para identificar problemas; una escasa capacidad para generar respuestas a esos problemas, es decir, pobreza de creatividad; es poco dado a la crítica, y si la efectuara, sería concebible esperar que ésta sea más producto de un estado emocional, antes que el producto de un análisis concienzudo de los hechos; en consecuencia, tiende a ser poco objetivo y a privilegiar las opiniones sobre los hechos; tiende a seguir los planteamientos y propuestas de otros, antes que a proponerse caminos distintos en el ámbito intelectual; y tiende a evitar el compromiso de asumir y ser consecuente con una posición ética definida respecto a los ámbitos y acciones de la ciencia y la investigación científica.

3.3.2 Nivel medio: Actitud Empírica.

El individuo común conoce la realidad sin mayor cuestionamiento de los recursos metodológicos que utiliza, excepto cuando surge alguna inquietud que

lo lleva a un ejercicio intelectual más profundo. Aunque demuestra capacidad para identificar problemas, no le es común ni frecuente hacerlo; puede tener rasgos de creatividad, pero sólo son utilizados en determinadas circunstancias. En la crítica es poco objetivo, porque, aunque procura ser racional, cabe esperar que caiga en la subjetividad de la emoción y en la defensa de su propia posición de una forma que mucho puede tener de dogmática. En su fuero interno pudiera estar dispuesto a privilegiar el uso de la racionalidad, pero en los hechos es susceptible de caer en el subjetivismo.

En consecuencia, es objetivo en algunas situaciones que así lo exigen, pero también subjetivo, en la mayoría de casos. De modo general, privilegia las opiniones sobre los hechos y tiende a seguir los planteamientos y propuestas de otros como argumentos de su propia actividad en el ámbito intelectual.

En cuanto al aspecto ético, cabe esperar que su compromiso fluctúe de acuerdo a las tendencias sociales, por lo cual evitaría asumir y ser consecuente con una posición ética basada en principios humanísticos claramente definidos.

En resumidas cuentas, es un individuo que, a veces opta por la adopción de recursos metodológicos propios del conocimiento científico, lo que lo aproxima al pensamiento científico, y otras por aceptar sin cuestionamiento alguno la información que le llega, lo que lo aproxima al conocimiento dogmático, mientras que en la mayoría de casos se basa en la simple experiencia cotidiana para conocer la realidad.

En el ámbito de la actitud empírica, se puede asumir una continuidad en la que, únicamente con fines explicativos, se podrían distinguir subniveles de empirismo: un nivel de actitud empírico – especulativa, un nivel de actitud empírico – racionalista, y un nivel de actitud empírico – científica. La actitud empírico – especulativa, referida a la pauta de conducta cognoscitiva de quien es dado a plantearse interrogantes respecto a la realidad, sin permanecer conforme con lo que obtiene como información; la actitud empírico – racionalista, referida a la pauta de conducta cognoscitiva de quien es dado a

utilizar la razón como instrumento metodológico de aprehensión de la realidad; y la actitud empírico – científica, referida a la pauta de actitud cognoscitiva de quien es dado a utilizar aspectos del método científico como instrumentos metodológico de aprehensión de la realidad.

En el IAC se propone una subcategorización de la actitud empírica sobre la base de estos presupuestos, y se agrupa estos subniveles en las categorías de actitud empírica y actitud racionalista, para identificar la actitud cognoscitiva de quienes, con diferente grado de intensidad, utilizan principalmente los sentidos, el razonamiento o algunos recursos de la actitud científica como instrumentos metodológicos de aprehensión de la realidad. En la práctica, el individuo adopta un patrón cognoscitivo relativamente estable, que permitiría distinguir estos subniveles, a partir de la proposición teórica de los valores empíricos de la escala.

3.2.3 Nivel alto: actitud científica.

A grandes rasgos, la actitud científica propiamente dicha expresa una tendencia en el individuo a conocer la realidad con instrumentos metodológicos que, por lo general, lo llevan a cuestionar tanto la procedencia de su información, como el proceso de interacción entre sus sentidos y la realidad, originando como resultado la comprensión del desplazamiento que se produce entre la realidad y la percepción del individuo sobre ésta. Es por ello, que se ve precisado a aprehender la realidad mediante el ejercicio de la razón y sobre la base de la contrastación de la información que posee o que puede adquirir, para verificar si es como la asume o no.

El individuo que conoce la realidad con esta actitud, lo hace utilizando los recursos metodológicos de aprehensión de la realidad que lo llevan a adquirir el conocimiento científico. Eso quiere decir que para alcanzar este tipo de conocimiento, el individuo demuestra una alta predisposición para la problematización; disposición para generar respuestas a los problemas detectados. Asimismo, es dado a la crítica de lo establecido, no por pauta de

conducta, sino como sustento de la propuesta de cambios positivos; en el caso de hacer una crítica, cabe esperar que ésta no sea producto de sus estados emocionales, sino el resultado de un análisis objetivo de los hechos.

En consecuencia, es una persona que tiende a ser sumamente objetiva en sus apreciaciones, y antepone la realidad de los hechos a la emisión de un juicio u opinión apresurados, sin contar con todos los elementos que debiera incluir la información adecuada; sigue su propia lógica, los dictados que derivan del ejercicio de su observación y razonamiento, antes que los planteamientos y propuestas de otros; y tiende a considerar que la ciencia, la investigación científica, tanto como el intelectual o científico, no pueden estar desligados del compromiso ético que tienen con la humanidad como género, antes que con cualquier forma de dominio sobre ésta.

4. BIBLIOGRAFÍA.

4.1 EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL INVENTARIO.

ANDER – EGG, Ezequiel. **Introducción a las técnicas de investigación social**. 7ª. edición. Buenos Aires: Humanitas. 1978.

BROWN, Frederick G. **Principios de la medición en psicología y educación**. México D.F.: Editorial Manual Moderno. 1993.

CABALLERO Romero, Alejandro. **Metodología de la investigación. Diseños con Hipótesis Explicativas**. Lima: Udegraf. 2000.

CARBAJAL Lavado, Napoleón. **Propuesta de un modelo tecnológico – didáctico para promover la actitud científica en el nivel universitario**. (Tesis para optar el grado de Maestro en Pedagogía Universitaria). Universidad Nacional de Trujillo. 1997.

CORTADA, Nuria y José M. CARRO. **Estadística aplicada**. Buenos Aires: EUDEBA. 1972.

- FERNÁNDEZ Ch., Juan y José FERNÁNDEZ Ch. **Estadística aplicada. Técnicas para la investigación.** Parte I. 1ª. Ed. Lima: Editorial San Marcos. 1993.
- GARCÍA Ferrando, Manuel. “La encuesta a debate: límites y posibilidades”, en LATIESA, Margarita (editora). **El pluralismo metodológico en la investigación social: Ensayos típicos.** Granada: Universidad de Granada. 1991. Pág. 41 – 52.
- GIL, Guillermo y Doris ALVA. **Metodología de la investigación científica.** Trujillo: Instituto para el desarrollo Democracia y Paz. 1991.
- GÓMEZ, Bueno. Carmuca. “Escalas: Problemática subyacente”, en **El pluralismo metodológico en la investigación social: ensayos típicos.** Ed. Margarita Latiesa. Universidad de Granada, 1991.
- HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto; FERNÁNDEZ Collado, Carlos; y BAPTISTA Lucio, Pilar. **Metodología de la investigación científica.** México: McGraw Hill / Interamericana. 1997.
- IGLESIAS Alva, Lucy. **Métodos prácticos para estimar la confiabilidad de un test.** (Trabajo de investigación). UNT, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 1998.)
- LIZARZABURU, Lidia. **Estadística Aplicada.** Trujillo: UNT. 1979.
- LOPES, Paulo. **Probabilidad y Estadística, conceptos, modelos y aplicaciones en Excel.** Santa Fé de Bogotá: Pearson Educación de Colombia. 2000.
- LÓPEZ Bueno, Carmuca. “Escalas: Problemática subyacente”, en LATIESA, Margarita (editora). **El pluralismo metodológico en la investigación social: Ensayos típicos.** Granada: Universidad de Granada. 1991. Pág. 163 – 186.
- MOYA, Rufino. **Estadística Descriptiva. Conceptos y aplicaciones.** Lima: e.a. 1991.

MUÑOZ, Carlos. **Cómo elaborar una investigación de tesis**. México: Prentice Hall Hispanoamericana S.A. 1998.

PULIDO, Antonio. **Estadística y técnicas de investigación social**. Madrid: Pirámide. 1978.

SOMMER, Barbara y Robert SOMMER. **La investigación del comportamiento. Una guía práctica con técnicas y herramientas**. Tr. Araceli Fernández C. México: Oxford Perss University Mexico. 2001.

TABOADA Neira, Martín. **Método didáctico científico – investigativo – sistémico para desarrollar la actitud científica en estudiantes de ingeniería metalúrgica**. (Tesis para optar el grado de Maestro en Pedagogía Universitaria). Universidad Nacional de Trujillo. 1996.

TESTA Frenes, Armando. “Dimensiones para valorar la creatividad técnica”. Ponencia presentada en **Pedagogía 2003 Encuentro por la Unidad de los Educadores**. Confederación de Educadores Americanos, UNESCO, Asociación de Universidades de Latinoamérica y el Caribe, OEI, UNICEF, Convenio Andrés Bello, Televisión Educativa Iberoamericana. Febrero 2003. La Habana, Cuba.

VELÁSQUEZ, Ángel y Nérida REY. **Metodología de la investigación científica**. Lima: e.a. 1999.

4.2 EN LA SELECCIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

ANDER – EGG, Ezequiel. “La actitud científica como estilo de vida”, en Ander–Egg.cecte.ilce.edu.mx/cecte/talleres/estind/biblio/textos/Ander-Egg.rtf

ANDER – EGG, Ezequiel. **Introducción a las técnicas de investigación social**. 7ª. edición. Buenos Aires: Humanitas. 1978.

ARCE, Aurelio. **Investigación Científica**. 3ª. ed. Lima: Abedul. 1994.

- ARY, Donald y col. **Introducción a la investigación pedagógica**. México: Mac Graw – Hill Interamericana de México. 1994.
- ASÚA, Miguel de. “Entrevista a Alan Sokal”, en **CIENCIA HOY**, Volumen 8 - N°47 - Julio/Agosto 1998.
- ATIENZA, Juan de. “El Camino Esotérico de Santiago”, en **Año Cero** Año III. N° 36. Pág. 6 – 17.
- AVILA, R. B. **Introducción a la Metodología de la Investigación. La Tesis Profesional**. Lima: Ediciones R.A. 1997.
- BELLIDO Cáceres, Alida. **Investigación Educativa II**. Arequipa (Perú): Gira Ediciones. s/f.
- BEVERIDGE, W. F. **El arte de la investigación científica**. Caracas: Ed. Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela. 1966.
- BLOCH, Marc. **Introducción a la Historia**. 12ª. Reimpresión. Tr. Pablo González Casanova y Max Aub. México: Fondo de Cultura Económica. 1984.
- BUNGE, Mario. **La ciencia, su método y su filosofía**. Buenos Aires: Ediciones Siglo Veinte. 1985.
- CABALLERO Romero, Alejandro. **Metodología de la investigación. Diseños con Hipótesis Explicativas**. Lima: Udegraf. 2000.
- CALERO, Mavilo. **Técnicas de estudio e investigación**. Lima: Editorial San Marcos. 1992.
- CANALES, Francisca H.; ALVARADO, Eva; y PINEDA, Elia. **Metodología de investigación**. México: Limusa. 1996.
- CARRILLO, Francisco. **Cómo hacer la tesis y cómo hacer el trabajo de investigación universitaria**. Lima: Horizonte. 1983.
- DEL BUSTO, José Antonio. **La tesis universitaria**. Lima: Editorial Studium. 1965.

- DÍAZ B., Juan y Adair MARTINS P. **Orientaciones didácticas para la docencia universitaria**. San José: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 1982.
- ECO, Umberto. **Cómo se hace una tesis**. 6ta. ed. Barcelona: Edit. Gedisa, 1986.
- EREMIN, Yuri. **El progreso social y la juventud**. Moscú: Progreso. 1977.
- GIL, Guillermo y Doris ALVA. **Metodología de la investigación científica**. Trujillo: Instituto para el desarrollo Democracia y Paz. 1991.
- GUEVARA Guevara, Ervando. **El método científico como método didáctico en la enseñanza de los cursos de Filosofía para desarrollar la actitud científica y filosófica de los estudiantes del I año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo**. (Tesis para optar el grado de Maestro en Pedagogía Universitaria). Universidad Nacional de Trujillo, 1996.
- HERNÁEZ, Salvador. “El asombroso poder del espíritu”, en **AÑO CERO**. Año IV. N°. 06 – 0693 – 35. Pág. 6 – 16.
- HERNÁNDEZ Pina, Fuensanta. **Métodos de investigación en psicopedagogía**. Universidad de Granada. 1997.
- HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto; FERNÁNDEZ Collado, Carlos; y BAPTISTA Lucio, Pilar. **Metodología de la investigación científica**. México: McGraw Hill / Interamericana. 1997.
- HERNÁNDEZ, Abelardo. “Lo que la ciencia no descubrirá jamás”, en **AÑO CERO**. Año IV. N°. 06 – 0693 – 35. Pág. 70 – 75.
- HUARANGA Ross, Oscar. **Calidad Educativa y Enfoques Constructivistas**. Lima: Editorial San Marcos. 1997.
- INSTITUTO CENTRAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS. **La investigación pedagógica**. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. 1988.

- KURTZ, Paul. "La actitud científica contra la anticiencia y la pseudo ciencia" (Trad. del artículo, M.A. Paz y Miño), en **Defendiendo la Razón: Ensayos de Humanismo Secular y Escepticismo**. Lima: AERPFA. 2002.
- MIRÓ QUESADA C., Francisco. **Para iniciarse en la filosofía**. Lima: Universidad de Lima. 1981.
- MUÑOZ, Carlos. **Cómo elaborar una investigación de tesis**. México: Prentice Hall Hispanoamericana S.A. 1998.
- MYERS, Edward D. **La educación en la perspectiva de la historia**. Edit. Fondo de Cultura Económica, México, 1966.
- ÑAUPAS Paitán, Humberto. **Introducción a la Estrategia de la investigación Educativa**. Lima: e.a. 1995.
- PARDINAS, Felipe. **Metodología y técnicas de investigación en Ciencias sociales**. México D.F.: Editorial Siglo XXI. 1970.
- PEREZ, Gastón y otros. **Metodología de la investigación educacional. Los métodos teóricos**. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. 1997.
- PINEDA, Elia y col. **Metodología de la investigación**. México: Organización Panamericana de la Salud. 1996.
- PISCOYA, Luis. **Investigación científica y educacional. Un enfoque epistemológico**. Lima: Amaru Editores. 1985.
- ROJAS Soriano, Raúl. **La investigación científica en Ciencias Sociales**. México: Edit. Era. 1997.
- RUSSELL, Bertrand. **La perspectiva científica**. Barcelona: Ariel. 1969.
- SIERRA BRAVO, Restituto. **Tesis Doctorales y trabajos de Investigación Científica**. Madrid: Paraninfo. 1999.
- SOMMER, Barbara y Robert SOMMER. **La investigación del comportamiento. Una guía práctica con técnicas y**

herramientas. Tr. Araceli Fernández C. México: Oxford Perss University Mexico. 2001.

TABOADA Neira, Martín. **Método didáctico científico – investigativo – sistémico para desarrollar la actitud científica en estudiantes de ingeniería metalúrgica**. (Tesis para optar el grado de Maestro en Pedagogía Universitaria). Universidad Nacional de Trujillo. 1996.

TAMAYO y Tamayo, Mario. **Métodos de investigación social**. México: Limusa. 1997.

TESTA Frenes, Armando. “Dimensiones para valorar la creatividad técnica”. Ponencia presentada en **Pedagogía 2003 Encuentro por la Unidad de los Educadores**. Confederación de Educadores Americanos, UNESCO, Asociación de Universidades de Latinoamérica y el Caribe, OEI, UNICEF, Convenio Andrés Bello, Televisión Educativa Iberoamericana. Febrero 2003. La Habana, Cuba.

VELÁSQUEZ, Ángel y Nérida REY. **Metodología de la investigación científica**. Lima: e.a. 1999.

VICENTE, Enrique de. Editorial, en **Año Cero**. Año IV. N°.12 – 0394 – 41.

VIZCARRA, César (compilador). **Elementos básicos en Investigación Educativa**.

ZUBIZARRETA, Armando. **La aventura del trabajo intelectual**. México: Fondo Educativo Interamericano, 1981.

INVENTARIO DE ACTITUDES COGNOSCITIVAS

Forma 1

INSTRUCCIONES

Este inventario consta de 160 ítems y tiene como fin obtener una imagen de su adhesión o rechazo individual a cada enunciado. Por ello, le pedimos que exprese su opinión respecto a cada ítem, de acuerdo a la tabla siguiente:

<input type="checkbox"/>	1	Completamente en desacuerdo
<input type="checkbox"/>	2	En desacuerdo
<input type="checkbox"/>	3	Indeciso
<input type="checkbox"/>	4	De acuerdo
<input type="checkbox"/>	5	Completamente de acuerdo

Lea cada enunciado y marque, en el **Formato de Respuestas**, sólo el número que exprese mejor su punto de vista. Tenga en cuenta que **NO EXISTEN RESPUESTAS CORRECTAS NI INCORRECTAS**, y recuerde que sus respuestas deben darse en el **Formato de Respuestas**.

NO HAGA MARCAS EN ESTE CUADERNILLO.

Piense en términos de situaciones generales y no en casos específicos. No hay límite de tiempo, pero procure responder con la mayor rapidez posible. Por favor, responda **TODOS** los ítems.

1. Uno debe dominar los procesos que le permiten comprender la realidad.
2. Extraer conclusiones sin todos los elementos de juicio no es deseable.
3. Es irrelevante defender las opiniones propias aunque sean razonables.
4. Ante un problema difícil, uno mismo debe empezar a buscarle solución.
5. El comportamiento de los organismos carece de propósito.
6. No se tiene por qué participar en la producción intelectual.
7. El conocimiento comienza con la observación.
8. Es sumamente valioso llegar a concebir ideas propias.
9. Es irrelevante oponerse a los puntos de vista incorrectos.
10. Es mejor descubrir conocimientos que recibirlos.
11. Es importante evaluar las posibilidades futuras del propio trabajo realizado.
12. La religión ofrece una explicación válida de la realidad.
13. El hombre es más grande que sus desgracias.
14. Los hechos no pueden contradecir los conocimientos adquiridos.
15. Un estudiante no tiene por qué ser imaginativo.
16. Los hechos obedecen siempre a causas que los originan.
17. Cuando la búsqueda falla, hay que reorientarla.
18. La ignorancia del hombre está a punto de acabar.
19. Criticar un asunto es perder el tiempo.
20. Aun el mejor diseño tiene elementos cuyo costo se puede reducir.
21. Una hipótesis debe ser sometida a pruebas exhaustivas.
22. Es suficiente conocer las cosas de acuerdo a como se las percibe.
23. Por más que uno trace metas en su vida, no se pueden alcanzar.
24. No desechar ninguna información sin previo análisis de lo que dice.
25. Todo tiempo pasado fue mejor.
26. Se analiza un problema considerando sus relaciones internas y externas.
27. Los resultados de los hallazgos científicos deben ser comunicados.
28. Existen fenómenos naturales que sólo se explican por causas mágicas.
29. Existe un problema si hay diferencia entre teoría y realidad.
30. Toda persona culta debe oponerse a los sistemas sociales deshumanizantes.
31. Se debe desconfiar de las afirmaciones no comprobadas.
32. El método de la ciencia consiste en probar una y sólo una solución ante un problema.
33. Es importante evaluar los resultados del propio trabajo.
34. Al investigar un hecho, los detalles y particularidades no cuentan.
35. Un científico debe adquirir conocimientos en varios campos diferentes.
36. La ciencia no es confiable porque los científicos falsean sus resultados.
37. Ante una inquietud es preferible sugerir varias interrogantes.
38. En el quehacer intelectual, es una gran aspiración la creación propia.
39. Ningún conocimiento es definitivo.
40. Hacer una hipótesis sobre algo no significa que sea cierta.

41. No tiene sentido ser un experto en alguna área del conocimiento.
42. Las hipótesis deben ser posibles de criticar.
43. No tiene sentido reducir el error, porque siempre ocurre.
44. Al hacer investigación es preferible trabajar en equipo.
45. El estudiante debe evaluar de manera permanente sus logros.
46. Donde es imposible calcular, se impone sugerir.
47. Es suficiente conocer las relaciones perceptibles de las cosas.
48. No se puede plantear un problema sin conocimientos previos.
49. Los conocimientos que uno adquiere son verdades incuestionables.
50. Hay estrategias cuya eficiencia es imposible de superar.
51. Es preferible ordenar los recursos que permiten aprehender un hecho.
52. La ciencia tiene fines que se concretan en el bien del hombre.
53. Aun los sistemas más perfectos tienen elementos de sobra.
54. Un modelo es una mala representación de un fenómeno particular.
55. Para reunir datos sobre un hecho se deben emplear varias formas de selección.
56. Conocer un tema no requiere ordenar las fuentes que lo refieren.
57. Es irrelevante atender a los sucesos de la ciencia.
58. Ante un hecho inesperado, uno mismo debe empezar a actuar.
59. El comportamiento de los organismos obedece a causas que lo originan.
60. La razón permite reconocer que los sentidos engañan.
61. Los mejores diseños también son mejorables.
62. Es innecesario dominar las maneras de aplicar los conocimientos a la realidad.
63. Existen regularidades en las relaciones de los hechos.
64. La humanidad puede detenerse; ha alcanzado una profunda comprensión del mundo.
65. No hay razón para condenar el maltrato de los animales.
66. Para aceptar un conocimiento se debe saber dónde se recogió la información.
67. Los conocimientos que se poseen sobre un hecho deben ordenarse.
68. Es muy útil hacerse preguntas y empeñarse en responderlas.
69. Para examinar una información conviene utilizar procedimientos lógicos.
70. Uno debe analizar los procesos que le permiten comprender la realidad.
71. La gente con muchas ideas hace interesantes las cosas.
72. Investigar un hecho requiere de más de un observador independiente.
73. Los valores sociales deben permanecer como están.
74. Es importante defender las propias ideas, si son razonables.
75. La ciencia y la realidad están separadas.
76. Uno debe conocer las estrategias que le permiten captar la realidad.
77. Si los hechos contradicen la propia opinión, deben aceptarse.
78. El avance del conocimiento es causa del retroceso de la humanidad.
79. Es irrelevante evaluar las estrategias utilizadas en el desarrollo del propio trabajo.
80. No siempre un conocimiento generalizado es verdadero.
81. Es suficiente examinar un problema de acuerdo a como se percibe.
82. Las personas con creencias distintas no deben ser aceptadas.
83. A medida que se conoce más, se reconoce que todavía hay mucho por conocer.
84. Uno debe reflexionar en las estrategias que le permiten captar la realidad.
85. Plantear un problema requiere precisar sus interrogantes principales.

**INVENTARIO DE ACTITUDES
FORMATO DE RESPUESTAS
Forma 1**

INFORMACIÓN GENERAL:

Edad: _____ Sexo: M F

Código:

Especialidad: _____ Ciclo: _____

Fecha:

INSTRUCCIONES:

Marque con una aspa (X) en los números que reflejan su parecer, de acuerdo a la tabla siguiente:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Completamente en desacuerdo |
| 2 | En desacuerdo |
| 3 | Indeciso |
| 4 | De acuerdo |
| 5 | Completamente de acuerdo |

Por favor, responda todos los ítems.

Ítem	Ítem	Ítem
1. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	41. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	81. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
2. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	42. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	82. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
3. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	43. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	83. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
4. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	44. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	84. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
5. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	45. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	85. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
6. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	46. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
7. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	47. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
8. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	48. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
9. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	49. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
10. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	50. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
11. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	51. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
12. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	52. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
13. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	53. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
14. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	54. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
15. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	55. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
16. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	56. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
17. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	57. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
18. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	58. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
19. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	59. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
20. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	60. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
21. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	61. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
22. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	62. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
23. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	63. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
24. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	64. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
25. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	65. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
26. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	66. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
27. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	67. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
28. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	68. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
29. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	69. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
30. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	70. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
31. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	71. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
32. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	72. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
33. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	73. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
34. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	74. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
35. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	75. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
36. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	76. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
37. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	77. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
38. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	78. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
39. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	79. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
40. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	80. <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	

CUESTIONARIO: ENTORNOS SOCIALES DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

Este cuestionario es **ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL** y tiene por objeto recoger información sobre algunos ámbitos relacionados con el estudiante, a fin de identificar los factores que influyen en su forma de conocer. **POR LO TANTO**, te agradeceremos responder con la mayor sinceridad, seriedad y objetividad a **TODOS** los items enunciados. Para ello, debes marcar una X en los recuadros que expresen una situación similar o muy próxima a la tuya, o escribir en las líneas destinadas a ese fin.

INFORMACIÓN GENERAL

<p>0.1 Sexo</p> <p>1 <input type="checkbox"/> M</p> <p>2 <input type="checkbox"/> F</p>	<p>0.2 Edad: _____</p> <p style="text-align: center;">Fecha nacim.</p> <p style="text-align: center;">DIA MES AÑO</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>							<p>0.3 Estado Civil</p> <p>1 <input type="checkbox"/> SOLTERO</p> <p>2 <input type="checkbox"/> CASADO/ CONVIV.</p> <p>3 <input type="checkbox"/> SEP./DIVORCIADO</p> <p>4 <input type="checkbox"/> VIUDO</p>	<p>0.4 ¿Trabajas?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> Sí</p> <p>2 <input type="checkbox"/> No</p> <p>0.5 ¿En qué trabajas?</p> <p>_____</p>
<p>0.6 Escuela profesional _____</p>		<p>0.7 Ciclo: _____ Cód. matrícula: _____</p>							
<p>0.8 Señala con qué parientes vives</p> <p>1 <input type="checkbox"/> Padre</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Madre</p>		<p>3 <input type="checkbox"/> Hermanos</p> <p>4 <input type="checkbox"/> Otros</p>							

ENTORNO FAMILIAR

<p>1.1 En casa, ¿se cuestionan las órdenes de los padres?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> Nunca</p> <p>2 <input type="checkbox"/> A veces</p> <p>3 <input type="checkbox"/> Siempre</p>	<p>1.2 Las responsabilidades de los hijos se cumplen de manera...</p> <p>1 <input type="checkbox"/> Forzada</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Voluntaria</p> <p>3 <input type="checkbox"/> No existen</p>																																				
<p>1.3 La cooperación entre los hijos se hace de manera...</p> <p>1 <input type="checkbox"/> Forzada</p> <p>2 <input type="checkbox"/> Voluntaria</p> <p>3 <input type="checkbox"/> No existe</p>	<p>2.1 En casa, ¿se han establecido claramente las responsabilidades de los hijos?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> Sí</p> <p>2 <input type="checkbox"/> No</p>																																				
<p>3.1 Cuando eras niño, ¿existía biblioteca en casa?</p> <p>1 <input type="checkbox"/> Sí</p> <p>2 <input type="checkbox"/> No</p>	<p>3.2 ¿Cuál era el tipo predominante de libros?</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Libros de carrera profesional</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Filosofía / Obras literarias</td> <td style="text-align: right;">2 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Textos escolares</td> <td style="text-align: right;">3 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Divulgación científica</td> <td style="text-align: right;">4 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Religión/ esoterismo</td> <td style="text-align: right;">5 <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Otros _____</td> <td style="text-align: right;">6 <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Libros de carrera profesional	1 <input type="checkbox"/>	Filosofía / Obras literarias	2 <input type="checkbox"/>	Textos escolares	3 <input type="checkbox"/>	Divulgación científica	4 <input type="checkbox"/>	Religión/ esoterismo	5 <input type="checkbox"/>	Otros _____	6 <input type="checkbox"/>																								
Libros de carrera profesional	1 <input type="checkbox"/>																																				
Filosofía / Obras literarias	2 <input type="checkbox"/>																																				
Textos escolares	3 <input type="checkbox"/>																																				
Divulgación científica	4 <input type="checkbox"/>																																				
Religión/ esoterismo	5 <input type="checkbox"/>																																				
Otros _____	6 <input type="checkbox"/>																																				
<p>4.0 Señala el nivel de instrucción de tu padre / madre</p>	<table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">4.1 padre</th> <th style="text-align: center;">4.2 madre</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Analfabeto</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Primaria incompleta</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Primaria completa</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Secundaria incompleta</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Secundaria completa</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Superior incompleta</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Superior completa</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Post grado</td> </tr> </tbody> </table>		4.1 padre	4.2 madre		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Analfabeto	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Primaria incompleta	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Primaria completa	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Secundaria incompleta	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Secundaria completa	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Superior incompleta	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Superior completa	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Post grado
	4.1 padre	4.2 madre																																			
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Analfabeto																																		
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Primaria incompleta																																		
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Primaria completa																																		
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Secundaria incompleta																																		
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Secundaria completa																																		
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Superior incompleta																																		
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Superior completa																																		
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Post grado																																		
<p>5.0 En tu opinión, tu padre/ madre es una persona ...</p>	<table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">5.1 padre</th> <th style="text-align: center;">5.2 madre</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Culta</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Más o menos culta</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Poco culta</td> </tr> </tbody> </table>		5.1 padre	5.2 madre		1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Culta	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Más o menos culta	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Poco culta																				
	5.1 padre	5.2 madre																																			
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Culta																																		
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Más o menos culta																																		
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Poco culta																																		

- 6.0 ¿Con qué frecuencia ves a tu padre/ madre leer libros?
(señala las cifras más aproximadas en cada caso)
- | | 6.1
P | 6.2
M | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Un libro por mes o más |
| 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Un libro cada dos o tres meses |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Un libro cada año |
| 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Casi no lee/ No lee libros |

- 7.0 ¿Tú Padre/ Madre te apoya en tus estudios?
- | | 7.1
P | 7.2
M | |
|---|--------------------------|--------------------------|---------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Siempre |
| 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | A veces |
| 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nunca |

- 8.1 En cuanto a religión, tu familia es...
- | | | |
|---|--------------------------|-----------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Creyente |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Agnóstica |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Atea |
- 8.2 Si tu familia es creyente, ¿a qué iglesia pertenece?
- | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Católica |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Evangélica Pentecostal |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Evangél. no pentecostal |
| 4 | <input type="checkbox"/> | Testigos de Jehová |
| 5 | <input type="checkbox"/> | Adventista |
| 6 | <input type="checkbox"/> | Gnostica |
| 7 | <input type="checkbox"/> | JC Santos Últimos Días |
| 8 | <input type="checkbox"/> | Otros (especificar) |

ENTORNO EDUCACIÓN FORMAL

- 9.1 Tipo de secundaria
- | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---|--------------------------|-----------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Sec. común | 4 | <input type="checkbox"/> | No escolarizada |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Sec. técnica | 5 | <input type="checkbox"/> | Otro _____ |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Bachillerato | | | |
- 10.1 La educación que impartía el colegio se orientaba hacia el...
- | | | |
|---|--------------------------|--------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Conocimiento |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Trabajo |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Deporte |
- 10.2 En cuanto a valores, la educación en el colegio era ...
- | | | |
|---|--------------------------|--------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Liberal |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Conservadora |

ENTORNO UNIVERSITARIO

- 11.1 ¿Cuántos años llevas estudiando en la Universidad? (de cero a más) _____
- 12.1 La formación que recibes en la U se orienta hacia la ...
- | | | |
|---|--------------------------|-------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Profesión |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Investigación |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Proyección social |
- 12.2 En cuanto a valores, la U es...
- | | | |
|---|--------------------------|--------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Liberal |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Conservadora |

ENTORNO EDUCATIVO NO ESCOLAR

Los siguientes ítems deben ser respondidos sólo si durante tu secundaria o parte de ella has realizado algún tipo de estudios (arte, música, idiomas, etc.) aparte de los escolares.

- 13.1 Tipo de actividad desarrollada
- | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Adoctrinamiento político | 4 | <input type="checkbox"/> | Artística (música, pintura, etc.) |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Religiosa/ mística | 5 | <input type="checkbox"/> | Folklorica (danzas, música) |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Académica | 6 | <input type="checkbox"/> | Otro _____ |

GRACIAS POR TU VALIOSA COLABORACIÓN

Fecha:

Encargado: _____